

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

NAZARIY MEXANIKA FANINI O‘QITISHDA TEXNIK – INFORMATSION KOMPETENSIYALARIGA QO‘YILADIGAN MALAKA TALABLARI VA MAZMUNI

Parmonov Abdutolib Abduvahob o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

pabdutolib@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “kompetentsiya”, “kompetentlik”, “axborot kompetensiyasi” va “umumtexnik kompetentsiya” tushunchalari o‘rtasidagi aloqalar va munosabatlari qarab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompetentsiya, Axborot kompetensiyasi, umumtexnik kompetentsiya, axborot-texnik kompetensiyasi.

Kirish. Bugungi kun auditoriyalari o‘n yil, o‘n besh yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta‘lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo‘lgani kabi Respublikamizda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo‘lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo‘lish va u bilan doimiy o‘zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Raqamli avlod ota-onalarimiz o‘rgangan uslubda o‘qitilishi mumkin emas va bo‘lmasligi ham kerak. Bu avlodni o‘qitishda eskicha texnologiyalar(qora doska va oq bo‘r)dan foydalanish ham mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo‘rni markerga o‘zgartirish hech narsani o‘zgartirmaydi, ya‘ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko‘nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo‘la olmaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta‘lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo‘llash orqali ta‘lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zamon talabi hisoblanadi. [1]

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozishda respublikamiz oliy ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo‘llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida o‘quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash

maqsadi qo'yilgan bo'lib, unda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha tahlillar amalga oshirildi. Tadqiqot usullari sifatida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga tegishli xulosalar tuzishda normativ hujjatlarni, mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirishdan foydalanildi. [2]

Respublikamizda “Ta'lim to'g'risida”gi qonunning qabul qilinishi va uning amalga oshirilayotganligi oliy o'quv yurtlari oldiga xalqaro standart va talablar darajasida ta'lim-tarbiyaga erishishni taqozo etadi. Qo'yilgan vazifalarni hal etish uchun talabalar ilmiy-uslubiy jihatdan yuqori saviyada yozilgan va yaratilgan o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlanishi lozim.

Nazariy mexanika fani fizika-matematika yo'nalishidagi fan hisoblanadi. U matematika va fizika fanlarini amaliy ilmiy va injenerlik fanlari bilan bog'lovchi asos hisoblanadi. Nazariy mexanika talabalarda ilmiy va injenerlik ishlaridagi fikrlarini oshirish, masalalarni qo'ya bilish va ularni yechish, masalalarni sonli natijalargacha olib kelishda asosiy fan hisoblanadi.

Shu boisdan eng avvalo, talabalarga nazariy mexanika fanini o'qitishda fanning o'quv adabiyotlarini mukammal ishlab chiqish zarur. Undan so'ng uning raqamli takomillashgan dasturlari orqali bugungi zamon talabalarini o'qitishda samaraga erishish mumkin.

Bugungi davrda ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biri raqamli iqtisodiyot uchun kompetent kadrlarni tayyorlash maqsadida pedagogik va raqamli texnologiyalarni integratsiyalaydigan axborotlashtirish sanaladi. Hozirgi sharoitda ochiq ta'lim resurslari va ommaviy ochiq onlayn kurslarning qulayligi axborot texnologiyalarining ta'limiy salohiyatini boyitishga xizmat qilmoqda. Yetakchi ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish sharoitida bo'lajak mutaxassislar uchun zarur kompetensiyalarni shakllantirish sohasida tadqiqotlar olib borilmoqda, o'z navbatida, pedagogik tashxisni takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beradigan metodikalarni tatbiq qilish ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi [3].

Xulosa va takliflar. Nazariy mexanika fani fizika-matematika yo'nalishidagi fan hisoblanganligi hamda matematika va fizika fanlarini amaliy ilmiy va injenerlik fanlari bilan bog'lovchi asos hisoblanganligi sababli, talabalarda fanga nisbatan talabalarda ilmiy va injenerlik ishlaridagi fikrlarini oshirish, masalalarni qo'ya bilish va ularni yechish, masalalarni sonli natijalargacha olib kelishga erishish uchun bugungi zamon axborot texnik kompetensiyalaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq.

Shu boisdan eng avvalo, talabalarga nazariy mexanika fanini o'qitishda

fanning o‘quv adabiyotlarini mukammal ishlab chiqish zarur. Undan so‘ng uning raqamli takomillashgan dasturlari orqali bugungi zamon talabalarini o‘qitishda samaraga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Пармонов А. Talabalarga zamonaviy ta‘limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 202-204.

2. Куйчиев О. Р. и др. Формы, методы и содержание трудового воспитания //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 73-76.

3. Мустафоев А. И. и др. Влияние нагрева на фазовые превращения в геомодификаторе трения на основе слоистого серпентина //AGRO ILM» журналы. – Т. 4. – С. 97-99.

4. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.

5. Usmanov S. A. Features Implementing European Credit and Modular System at Higher Education Institutions of Uzbekistan //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.